

Received-Makale Geliş Tarihi 29.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2918-2929

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158519

Dr. Battal Aslan

<https://orcid.org/0000-0003-4598-8908>
MEB, Kaya Karakaya Spor Lisesi

Prof. Dr. Alper Karadağ

<https://orcid.org/0000-0002-8931-2523>
Muş Alparslan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muş/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/009axq942>

14-17 Yaş Arasında Bulunan Sedanter Erkeklerin Bazı Fiziksel Özellikleri ile Motor Özellikleri Arasındaki İlişki Seyrinin İncelenmesi¹

Investigation of the Relationship Between Some Physical Characteristics and Motor Skills in Sedentary Males Aged 14-17

ÖZET

Bu çalışmanın amacı adolesan dönemi içerisinde ardışık yaş gruplarında bulunan sedanter bir hayat şekli olan erkeklerin bazı fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin seyri ve bu özelliklerin birbirleri ile olan ilişkisinin incelenmesidir. Deneysel tarama yöntemi ile tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim hayatına devam eden sağlık problemi olmayan 85 erkek katılımcı gönüllülük esasına göre oluşturdu. Katılımcıların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi ölçümlerine ek olarak denge, esneklik, kuvvet, sürat, aerobik kapasite, kan basıncı ile istirahat kalp atım sayısı ölçümleri yapıldı. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile One Way Anova testi kullanılarak analiz edildi. Yapılan ölçüm ve testler sonucunda gruplar arasında, vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi, esneklik özelliği, mekik çekme ve kan basınçları bakımından benzerlik görülürken ($p>0,05$), boy uzunluğu, vücut ağırlığı, kalça çevresi, denge, kuvvet, aerobik ve anaerobik performans ile istirahat kalp atım sayısında farklılıklar tespit edildi ($p<0,05$). Anlamli değişimin 14 yaş ile 17 yaş grubu arasında daha belirgin olduğu, 14 yaş ve 15 yaş gruplarının ise çoğunlukla benzer özellikler sergilediği, sürat özelliğinin her bir yaş grubunda aerobik performansla anlamlı düzeyde ilişki içerisinde olduğu ve bu özelliğin yaşla birlikte daha belirgin bir şekilde geliştiği, istirahat kalp atım sayısının 14 yaşından sonra anlamlı bir şekilde düşerek 15, 16 ve 17 yaş gruplarında benzer bir verimlilik tablosu yakaladığı tespit edildi. Sonuç olarak adolesan dönemi ardışık yaş gruplarının fiziksel, fizyolojik ve motor gelişim özelliklerindeki anlamlı ve olumlu değişimin bazen bir yıllık, bazen de daha uzun bir zaman diliminde gerçekleştiği ve bu özelliklerin birbirleri ile olan anlamlı düzeydeki ilişki boyutlarının da yine yaşa bağlı olarak farklı bir seyir içerisinde olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Sedanter, Motor Gelişim, Fizyolojik Gelişim, Fiziksel Gelişim

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the course of some physical, physiological, and motor characteristics of sedentary males in successive age groups during adolescence and the relationships between these characteristics. Designed using an experimental survey method, the study group consisted of 85 male participants from Elazığ Kaya Karakaya Fine Arts High School who were enrolled and had no health problems, and who volunteered to participate. In addition to age, height, weight, waist circumference, and hip circumference measurements, balance, flexibility, strength, speed, aerobic capacity, blood pressure, and resting heart rate measurements were also taken. The obtained data were analyzed using the One Way ANOVA test with the SPSS 22.0 software package. Measurements and tests revealed similarities between groups in terms of body mass index (BMI), waist circumference, flexibility, sit-ups, and blood pressure ($p>0.05$), while differences were found in height, body weight, hip circumference, balance, strength, aerobic and anaerobic performance, and resting heart rate ($p<0.05$). Significant changes were more pronounced between the 14 and 17-year-old groups, with the 14 and 15-year-old groups mostly exhibiting similar characteristics. Speed was significantly correlated with aerobic performance in all age groups, and this characteristic improved more pronounced with age. Resting heart rate decreased significantly after the age of 14, showing a similar efficiency profile in the 15, 16, and 17-year-old groups. In conclusion, it can be said that significant and positive changes in the physical, physiological, and motor developmental characteristics of successive age groups during adolescence sometimes occur over a period of one year, and sometimes over a longer period, and the extent of significant relationships between these characteristics also follows a different course depending on age.

Key Words: Adolescent, Sedentary, Motoric Development, Physiological Development, Physical Development,

¹ Bu çalışma 2020 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen "Adolesan Dönemindeki Erkek Bireylerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden özetlenmiştir.

1. GİRİŞ

İnsanların hayatları boyunca fiziksel, fizyolojik ve motorik performanslarının kabul edilebilir sınırlar içinde olması sağlık durumlarının doğru bir şekilde takip edilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bireylerin çocukluk ve adolesan dönemlerde edineceği hareket ve fiziksel aktivite alışkanlığı yaşam boyu devam ettirmesi için en uygun dönemdir (Akyol vd, 2008). Spor büyüme çağına olan bireyler için bedensel sağlıkları için ayrıca fiziksel gelişim ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gerekli olan bir faktördür. Spor yapan bireylerin yaşamlarının her döneminde sağlıklı ve olumlu bir gelişim gösterdiği, yapılan spor ile bağlantılı olarak vücudun belli bölgelerindeki gelişimle beraber bütün beden gelişimini sağladığını da söyleyebiliriz. Düzenli yapılan fiziksel aktivite ve fiziksel antrenmanların kas kitlesini artırdığı ve vücut yağ kitlesini azalttığı bilinmektedir. Bunun yanında yetersiz fiziksel aktivite kas dokusunun azalmasına yağ dokusunun artışına sebep olur (Hall, 2017).

Adolesan dönemdeki bireylerin sağlıklı bir gelişim sürecinde olduklarının temel göstergesi de onların fiziksel ve motorsal uygunluklarının yaşlara göre normal seyretmesi fiziksel, fizyolojik ve motorik olarak gelişmeleridir. Adolesan dönemde yapılan spor ya da fiziksel aktivite alışkanlığı bireyin yaşamı boyunca antropometrik ve fiziksel bazı özelliklerini etkileyecektir (Açıkada ve Ergen, 1990).

Bu dönemde sporcu erkek bireylerdeki gelişim ve değişimler literatürde yapılan çalışmalarla göz önüne serilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar genelde sedanter erkek bireyler sporcu erkek bireylerle mukayese edilmektedir. Sadece sedanter erkekleri irdeleyen çalışmalar çok az hatta yok denecek kadardır. Çalışmanın bu alandaki eksikliği doldurmaya yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Gelişim

Döllenme ile başlayarak yaşamın sonuna kadar devam eden değişim örüntüsüne gelişim denmektedir (Santrock, 2019). Gelişim anne karnında başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç gelişim olarak adlandırılrsa da bu sürecin sonucunda meydana gelen değişiklikler gelişme olarak düşünülebilir. Gelişim yaşam boyu devam eder ancak daima pozitif yönde olduğu söylenemez. Gelişim süreci boyunca tüm bireyler aynı sırayı izler ancak gelişim hızları ve davranışları başarıma süreleri bireyden bireye farklıdır. Bazı bireyler diğerlerine göre daha hızlı bir gelişme gösterir. Bu bireyin avantajları genelde kalıcı ve sürekli. Gelişimin bazı dönemlerde arttığı bazı dönemlerde durağanlaştığı gözlenebilir (Gümüşdağ ve Yıldırım, 2018). Gelişim sürecinin devamında bireyin olgunluğa ulaşması beklenir (Günay vd., 2019).

2.2. Hareket

Hareket herhangi bir nesnenin şekil ve yer değişikliği olarak tanımlanabilir (Ayan, 2019). İnsanın bütün bedeninin ya da bir bölümünün bir noktaya göre yer değişimidir (Altun, 2020). Literatürde hareket bedeninin herhangi bir bölümü ya da tamamının yer değişikliğidir (Demir, 2015). Hayatımızda yaptığımız her şey hareketi kapsar (Gallahue vd., 2014). Hareket terimi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülebilir ve eğitim, hareket kalıpları, hareket becerileri gibi birçok kavram ile ilişkilendirilebilir (Gallahue vd., 2014).

2.3. Motor Gelişim

Motor kelimesi genel manada “hareket” olarak ifade edilir (Gümüşdağ ve Yıldırım, 2018). Motor gelişim bireyin fiziksel ve hareket yeteneklerinin gelişmesini kapsar (Demir, 2015). Yaşam boyu insan hareketinde meydana gelen değişiklikler de diyebiliriz. Motor davranışlarındaki yaşam döngüsü boyunca meydana gelen devamlı değişim motor gelişimi ifade eder (Gallahue vd., 2014). Motor gelişim fiziksel gelişime paralel olarak devam eder (Günay vd., 2019). Zaman zaman farklı değişikliklere uğrasa da bireyin yaşamı boyunca devam eder (MEB, 2013).

2.4. Büyüme ve Fiziksel Gelişim

Organizmadaki hücre sayılarında ve büyüklüklerinde meydana gelen artış, şekil ve ölçü değişikliğine sebep olan metabolik değişimlerdir. Başka bir anlamda fiziksel büyüme bedendeki hücrelerin artması ve genişlemesidir (Gümüşdağ ve Yıldırım, 2018; MEB, 2013; Gallahue vd., 2014). Büyüme ve fiziksel gelişimin en önemli göstergeleri beden ölçülerinde ve vücut ağırlığındaki artışlardır (Özer ve Özer, 2000). Bedeni oluşturan bütün organ ve sistemlerin gelişimi fiziksel gelişimi oluşturur. Büyüme gelişimin her yönüyle ilişkilidir. Fiziksel gelişim insan vücudunda iki şekilde gözlemlenebilir, vücut yapısındaki rakamsal olarak ifade edilebilen artışlar nicel (boy artışı vb.) ve vücudun yapısında meydana gelen gelişimler nitel (kasların çalışma şeklinin yapısındaki değişimler vb.) olarak.

2.5. Adolesan Dönem (Ergenlik Dönemi)

“Adolescence” kelimesinin batı dillerinden dilimize tercümesi “Ergen” sözcüğü olarak geçmiştir. Gelişen, olgunlaşan anlamında kullanılan “adolescere” sözcüğünden gelen ergen kelimesi yalnızca bir durumu değil aynı zamanda belirli bir dönemi de kapsar (Yavuzer, 2000). Ergenlik gelişim serüveninde insanın yetişkinliğe ilk adımlarıdır. Ortalama 10-12 yaşlarında başlayan bu dönem 18-21 yaşlarına kadar devam eder. Ergenlik kilo ve boydaki ani artış, vücut hatlarında ve cinsel özelliklerdeki değişimdir (Santrock, 2019). Adolesan dönem bireyin anatomik ve fizyolojik olarak değişim ve gelişiminin maksimumuna dayandığı, ayrıca bireyin bu değişim ve gelişime adaptasyon sürecinde zorlandığı bir dönemdir (Baltacı ve Düzgün, 2008).

2.6. Sedanter Yaşam Tarzı

Latince bir kelime olan “sedere” oturma kökünden gelmektedir (Gibbs vd, 2015). Başka bir tanıma göre 1,5 MET ‘den daha düşük enerji harcaması gerektiren davranışlardır. Ainsworth’a göre günde 5000 ‘den daha az adım atan bireylere sedanter denilmektedir (Ainsworth vd, 2011). Düşük yoğunlukla yapılan fiziksel aktiviteler günlük harcanan enerji miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak çevresel faktörler ile birlikte günlük yapılan aktivitelerde sedanter olarak harcanan zaman gittikçe artmaktadır (Can, 2019). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri fiziksel olarak inaktif durumda yani “sedanter” dir. Dünyadaki ergen nüfusun %80’ inden fazlası fiziksel aktivite olarak yetersiz görülmektedir (www.who, Erişim Tarihi: 17.04.2020). Günde uyku hariç bir saatten fazla oturularak zaman geçirilmesine fiziksel hareketsizlik denir. Fiziksel hareketsizliğin en büyük nedenleri arasında TV ve bilgisayar başında fazlaca zaman geçirmek ve egzersiz yapma isteksizliğidir (Sağlık Bakanlığı, 2014).

3. GEREÇ ve YÖNTEM

Bu araştırma mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik deneysel tarama modeliyle yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim görmekte olan 14 yaş grubunda 13, 15 yaş grubunda 24, 16 yaş grubunda 26, 17 yaş grubunda 24 olmak üzere toplam 85 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler gönüllülük esasıyla çalışmalara katılmış olup, çalışmalardan önce veliler bilgilendirildi ve yazılı izin belgesi alındı. Öğrenciler çalışmalardan önce bilgilendirilmiş ve istedikleri anda çalışmalarını bırakabilecekleri hatırlatıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış olup, çoklu grupların karşılaştırılmasında One Way Anova testi ile Post Hoc testleri dikkate alındı. Verilerin dağılımının normal olup olmama durumuna göre iki değer arasındaki ilişki düzeyi Pearson veya Spearman Rank korelasyon katsayılarına bakılarak değerlendirildi.

Verilerin elde edilmesi;

DENGE: Bireylerin denge değerleri için flamingo denge testi yaptırıldı. Flamingo denge testi için 50 cm uzunluğunda 5 cm yüksekliğinde 3 cm genişliğinde standart denge aleti kullanıldı. Bireyler önce baskın bacak daha sonra diğer bacak olmak üzere her biri 1 dk olmak üzere denge tahtası üzerinde kalmaya çalışarak tek ayak üzerinde başarılı bir şekilde kalmaya çalıştı (Ayan, 2019). Bireylerin 1 dk boyunca yaptığı her hata kaydedildi. Üç ölçüm yapıldı en iyi değerleri kaydedildi.

PENÇE KUVVETİ: Bireylerin pençe kuvveti ölçümü ayakta kolu bükmeden ve vücuda temas ettirmeden Takkai marka (Made In Japan) Hand Grip aletiyle yapıldı. Bireylere üç ölçüm yapıldı en iyi değeri kaydedildi.

BACAK KUVVETİ: . Bireyler ayakta dizleri bükülü dinamometre üzerinde sırt düz kollar gergin gövde hafif öne eğik bir şekilde bari dikey olarak bacakları kullanarak çekti. Takkai marka (Made In Japan) sırt ve bacak dinamometresi aletiyle ölçüm yapıldı. Üç ölçüm yapıldı en iyi değeri kaydedildi.

SIRT KUVVETİ: Bireyler ayakta dizleri gergin dinamometre üzerinde sırt düz kollar gergin gövde hafif öne eğik bir şekilde bari dikey olarak bacakları kullanarak çekti. Takkai marka (Made In Japan) sırt ve bacak dinamometresi aletiyle ölçüm yapıldı. Üç ölçüm yapıldı en iyi değeri kaydedildi.

SİSTOLİK BASINÇ, DİASTOLİK BASINÇ, İKAS: Bireyler sınıfta 5 dk oturur vaziyette konuşma dâhil hiçbir aktivitede bulunmadan bekledi. OMRON RS1 (Made In Japan) marka tansiyon ölçer ile sol kollarından iki ölçüm alındı en iyi değeri kaydedildi. Ölçüm alınırken sol bileğin kalp hizasında olmasına dikkat edildi. Büyük değeri sistolik kan basıncı olarak, küçük değeri diastolik kan basıncı olarak değerlendirildi. Kalp atım hızı “nabız” ayrı olarak kaydedildi.

ANAEROBİK GÜÇ ÖLÇÜMÜ: Anaerobik Güç değerlerini tespit etmek için dikey sıçrama testi kullanıldı. Okul spor salonunda duvara yapıştırılmış bir mezuraya ellerinde tebeşir tozu ile olduğu yerden sıçrayabildiği en üst noktaya dokunması istendi. Ölçüm üç defa tekrar edildi en iyi değer alındı. Alınan değerler (<https://www.topendsports.com/testing/vertical-jump-power.htm>) adresindeki dijital hesaplayıcı ile Lewis Ortalama Anaerobik Güç değerlerine ve Harman Peak Anaerobik Güç değerlerine ulaşılmıştır.

MEKİK ÇEKME: Bireyler Sportive JS-3212 (Made In Turkey) marka zaman ölçer ile 30 sn zaman tutularak nizami mekik çekme sayıları not edildi. Belirli sürede dinlenmenin ardından üç tekrar yapıldı en iyi değerleri kaydedildi.

ŞINAV ÇEKME: Bireyler Sportive JS-3212 (Made In Turkey) marka zaman ölçer ile 30 sn zaman tutularak nizami şınav çekme sayısı not edildi. Belirli sürede dinlenmenin ardından üç tekrar yapıldı en iyi değerler kaydedildi.

AEROBİK KAPASİTE: Aerobik kapasite değerleri için 20 m mekik koşusu testi uygulandı. Çalışma grubu gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra her grupta en fazla 4 kişi olacak şekilde ayrıldı. Test sırasında zorlanan veya kendini kötü hisseden olursa çalışmayı bırakabileceği özellikle vurgulandı. Her katılımcının kendi kulvarında kalmasına dikkat edildi. Her kulvarı iki gözlemci kontrol etti. İki defa üst üste sinyali kaçıranların olduğu yerden mekik sayısı kaydedildi.

SÜRAT: Bireyler 30 metrelik kaygan olmayan okul halı sahasında 15 dakikalık ısınma yaptıktan sonra hazır olduklarında teker teker fotosel başlangıç çizgisinden bir metre gerisinden çıkmaları için komut verildi. Koşu bitirildikten sonra dereceleri söylendi aktif dinlenme yapıldıktan sonra üç tekrar yapıldı, en düşük dereceleri kaydedildi.

ESNEKLİK: Esneklik değerleri için otur uzan testi kullanıldı. Otur uzan esneklik testi sehpa uzunluğu 55 cm genişliği 45 cm yüksekliği 35 cm sehpanın üst yüzey ayakların dayandığı yüzeyden 15 cm daha dışarıdadır. Bireyler ayakkabısız bir şekilde ayaklar düz, tabanlar ölçüm sehpasında olacak şekilde bacaklar dizden kırılmadan, sehpanın üzerindeki parçayı parmak uçlarıyla itebildiği son noktaya kadar itti, parçanın geldiği son nokta kaydedildi. Üç ölçüm yapıldı en iyi değer kaydedildi.

4. BULGULAR

Bu çalışmaya ilişkin elde edilen tanımlayıcı istatistikler ve analizler aşağıda yer almaktadır;

Tablo 1. 14-17 Yaş Gruplarındaki Sedanter Erkek Bireylerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Ortalama Değerleri

	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
	14 Yaş	15 Yaş	16 Yaş	17 Yaş
Yaş (yıl)	14,6 ± 0,23	15,4 ± 0,32	16,4 ± 0,30	17,4 ± 0,32
Boy (cm)	168,15 ± 8,21	168,33 ± 7,22	172,03 ± 7,74	176,58 ± 7,72
Vücut Ağırlığı (kg)	57,15 ± 13,42	64,21 ± 13,80	65,12 ± 14,58	68,96 ± 11,64
Vki (kg/m ²)	20,06 ± 3,64	22,49 ± 3,98	21,93 ± 4,11	22,20 ± 4,05
Bel Çevresi (cm)	76,61 ± 8,35	80,12 ± 9,95	80,80 ± 9,36	83,37 ± 10,45
Kalça Çevresi (cm)	88,69 ± 9,34	91,95 ± 9,28	96,38 ± 9,02	97,79 ± 7,76
Bel Kalça Oranı (cm/cm)	0,86 ± 0,05	0,87 ± 0,04	0,83 ± 0,04	0,85 ± 0,06
Aerobik Kapasite (MaxVO ₂)	25,57 ± 3,86	27,50 ± 4,81	30,89 ± 6,09	29,02 ± 5,39
Dikey Sıçrama (cm)	29,62 ± 7,19	32,08 ± 8,81	35,16 ± 8,91	37,04 ± 8,28
Dikey Sıçr. Ort. Güç (Watts)	658,30 ± 106,39	781,04 ± 193,99	821,50 ± 193,66	887,25 ± 160,91
Dikey Sıçr. Maks. Güç (Watts)	5712,69 ± 388,61	6119,50 ± 716,42	6303,15 ± 727,35	6545,87 ± 585,99
30 m Sürat (sn)	5,21 ± 0,59	4,92 ± 0,51	4,68 ± 0,46	4,51 ± 0,48
Denge (hata sayısı)	11,0 ± 6,70	7,4 ± 4,45	5,6 ± 3,66	6,4 ± 3,14
Sistolik basınç (mmHg)	104,38 ± 12,39	104,98 ± 16,32	106,57 ± 17,08	111,50 ± 9,78
Diastolik basınç (mmHg)	68,15 ± 14,05	67,00 ± 9,13	68,57 ± 14,62	72,12 ± 7,43
İstirahat Nabız (atım/dk)	95,23 ± 13,71	80,95 ± 10,22	79,03 ± 15,38	80,50 ± 15,37
Pençe kuvveti baskın el (kg)	33,07 ± 7,34	36,29 ± 5,43	37,73 ± 6,36	43,01 ± 9,70
Bacak kuvveti (kg)	75,00 ± 19,16	83,27 ± 18,00	86,57 ± 15,54	95,30 ± 26,74
Sırt kuvveti (kg)	71,88 ± 17,96	83,37 ± 18,71	87,68 ± 17,68	95,87 ± 24,42
Mekik (adet)	35,23 ± 31,32	24,54 ± 17,57	23,96 ± 12,09	23,25 ± 12,96
Şınav (adet)	8,92 ± 8,42	6,41 ± 4,97	12,23 ± 12,16	12,79 ± 8,82
Esneklik (cm)	23,61 ± 6,84	25,54 ± 6,92	27,63 ± 8,23	24,62 ± 6,99

Tablo 2.1. Boy Uzunluklarının Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Boy (cm)	A	13	168,15	8,21	5,73	0,001	D>A D>B
	B	24	168,33	7,22			
	C	25	172,04	7,74			
	D	23	176,58	7,72			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

Boy uzunluğu değerlerine bakıldığında 17 yaş grubunda olan katılımcıların hem 14, hem de 15 yaş grubundakilere göre daha uzun boylu oldukları görülürken ($p<0,05$), 16 yaş grubunda olanlar ile benzerlik sergiledikleri tespit edildi ($p>0,05$) (tablo 3.2). Ayrıca 14 ve 15 yaş grubunda olan katılımcıların da bu özellik bakımından benzerlik gösterdiği tespit edildi ($p>0,05$)

Tablo 2.2. Vücut Ağırlıklarının Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Vücut Ağırlığı (kg)	A	13	57,15	13,42	2,19	0,011	D>A
	B	24	64,21	13,80			
	C	25	65,12	14,58			
	D	23	68,96	11,64			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

Vücut ağırlığı değerlerinde grupların yaş ortalamasına paralel olarak yükselmesine karşılık, gruplar arası karşılaştırmada sadece 14 ve 17 yaş grupları arasında vücut ağırlığı bakımından anlamlı bir fark tespit edildi ($p<0,05$).

Tablo 2.3. Kalça Çevresi Uzunluklarının Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Kalça Çevresi (cm)	A	13	88,69	9,34	4,05	0,010	D>A
	B	24	91,96	9,28			
	C	25	96,39	9,03			
	D	23	97,79	7,76			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubunun 14 yaş grubu sonuçlarına göre kalça çevresi daha geniş ölçüldü ($p<0,05$).

Tablo 2.4. Denge Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması (Baskın Bacak)

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Baskın Bacak (hata sayısı)	A	13	11,00	6,71	4,66	0,005	C>A D>A
	B	24	7,42	4,45			
	C	25	5,69	3,66			
	D	23	6,42	3,15			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

14 yaş grubunun denge özelliği hata sayısı 16 ve 17 yaş grubuna göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görüldü ($p<0,05$).

Tablo 2.5. Pençe Kuvveti Ölçümlerinin Karşılaştırılması (Baskın El)

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Pençe kuvveti (baskın el) (kg)	A	13	33,08	7,34	6,08	0,001	D>A D>B
	B	24	36,29	5,43			
	C	25	37,74	6,36			
	D	23	43,02	9,71			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubunun baskın el pençe kuvveti değerlerinin 14 yaş ve 15 yaş grubuna oranla yüksek olduğu saptandı ($p<0,05$).

Tablo 2.6. Bacak Kuvveti Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Bacak Kuvveti (kg)	A	13	75,00	19,17	3,08	0,032	D>A
	B	24	83,28	18,01			
	C	25	86,57	15,55			
	D	23	95,30	26,75			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubunun bacak kuvvetinin 14 yaş grubuna göre daha yüksek olduğu görüldü ($p<0,05$).

Tablo 2.7. Sırt Kuvveti Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Sırt Kuvveti (kg)	A	13	71,89	17,96	4,26	0,008	D>A
	B	24	83,37	18,72			
	C	25	87,68	17,68			
	D	23	95,88	24,43			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubu sırt kuvveti değerlerinin 14 yaş grubuna göre yüksek olduğu görüldü ($p<0,05$).

Tablo 2.8. İstirahat Nabzı Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
İstirahat Nabzı (atım/dk)	A	13	95,23	13,71	4,44	0,006	B>A
	B	24	80,96	10,23			C>A
	C	25	79,04	15,39			D>A
	D	23	80,50	15,38			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

14 yaş grubunun istirahat nabız değerleri 15, 16 ve 17 yaş gruplarından daha fazla olduğu görüldü ($p>0,05$).

Tablo 2.9. Dikey Sıçrama Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Dikey Sıçrama (cm)	A	13	29,62	7,19	2,71	0,013	D>A
	B	24	32,08	8,81			D>B
	C	25	35,16	8,91			
	D	23	37,04	8,28			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubunda olan katılımcıların hem 14, hem de 15 yaş grubundakilere göre anlamlı düzeyde daha iyi dikey sıçrama performansı gösterdiği ($p<0,05$), 16 yaş grubunda olanlar ile ise benzer derecede performans sergiledikleri tespit edildi ($p>0,05$).

Tablo 2.10. Anaerobik Ortalama Güç Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Anaerobik Ortalama Güç (watts)	A	13	658,31	106,39	5,05	0,003	C>A
	B	24	781,04	194,00			D>A
	C	25	821,50	193,67			
	D	23	887,25	160,91			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

14 yaş grubunun anaerobik ortalama güç değerleri 16 yaş ve 17 yaş grubunun anaerobik ortalama güç değerlerine göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu tespit edildi ($p<0,05$).

Tablo 2.11. Anaerobik Maksimal Güç Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Anaerobik Maksimal Güç (watts)	A	13	5712,69	388,62	5,02	0,003	C>A
	B	24	6119,50	716,43			D>A
	C	25	6303,15	727,35			
	D	23	6545,88	586,00			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

14 yaş grubunun anaerobik maksimal güç değerleri 16 yaş ve 17 yaş grubunun anaerobik maksimal güç değerlerine göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu tespit edildi ($p<0,05$).

Tablo 2.12. Şınav Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Şınav (adet)	A	13	8,92	8,42	2,53	0,045	C>B
	B	24	6,42	4,98			D>B
	C	25	12,23	12,16			
	D	23	12,79	8,82			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

Şınav testinde farklı yaş grupları arasında anlamlı düzeyde fark tespit edildi. 15 yaş grubunda olan katılımcıların şınav testinde gösterdikleri performansın hem 16, hem de 17 yaş grubundakilere göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görüldü ($p<0,05$).

Tablo 2.13. Aerobik Kapasite Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
Aerobik Kapasite (maxVO2)	A	13	25,58	3,87	4,15	0,009	C>A D>A
	B	24	27,50	4,82			
	C	25	30,89	6,10			
	D	23	30,41	5,40			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

Aerobik kapasite değerleri incelendiğinde 17 yaş grubu ve 16 yaş grubunun değerlerinin 14 yaş grubuna göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu kaydedildi ($p<0,05$).

Tablo 2.14. 30 Metre Sürat Testi Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ölçüm	Gruplar	N	Mean	ss	F	p	Fark
30 m Sürat Testi (sn)	A	13	5,22	0,59	6,38	0,001	C>A D>A D>B
	B	24	4,92	0,52			
	C	25	4,69	0,47			
	D	23	4,51	0,49			

(A= 14 Yaş, B= 15 Yaş, C= 16 Yaş, D= 17 Yaş)

17 yaş grubunun hem 14 yaş ve hem de 15 grubuna göre daha süratli olduğu görüldü. Bunun yanında 16 yaş grubunun da 14 yaş grubuna göre anlamlı bir şekilde süratli olduğu kaydedildi ($p<0,05$).

Tablo 2.15. 14 Yaş Grubundaki Sedanter Erkek Bireylerin Ölçülen Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Birbirleri ile Olan Korelasyonu

	VA	BOY	VKİ	BLÇ	KLÇ	BKO	AOG	AMG	AK	SRT	DBB	SB	DB	İKAS	BEPK	BCK	SRK	MKK	ŞNV	EOU		
VA	1																					
BOY	,624*	1																				
VKİ	,918**	0,27	1																			
BLÇ	,888**	0,501	,852**	1																		
KLÇ	,938**	0,531	,873**	,831**	1																	
BKO	-0,003	0,039	0,018	0,357	-0,22	1																
AOG	,805**	,725**	,632*	,573*	,708**	-0,152	1															
AMG	0,496	,631*	0,298	0,251	0,402	-0,2	,898**	1														
AK	-0,501	-0,111	-,591*	-0,54	-0,453	-0,195	-0,27	-0,125	1													
SRT	0,196	-0,301	0,394	0,382	0,307	0,145	-0,185	-0,389	-,611*	1												
DNG	,568*	0,286	,592*	,765**	0,432	,627*	0,246	-0,045	-,707**	0,46	1											
SB	0,518	0,243	0,492	0,386	,688**	-0,474	,595*	0,538	-0,359	0,284	0,045	1										
DB	0,211	0,312	0,099	0,16	0,297	-0,196	0,378	0,471	-0,294	0,178	-0,054	,719**	1									
İKAS	0,066	-0,284	0,259	0,081	-0,115	0,344	0,01	0,002	-0,545	0,246	0,38	-0,165	-0,227	1								
BEPK	,636*	,624*	0,472	0,492	,678*	-0,294	,674*	0,514	-0,064	-0,282	0,189	0,49	0,112	-0,229	1							
BCK	,565*	,733**	0,329	0,479	0,535	-0,062	,734**	,668*	0,139	-0,374	0,036	0,436	0,425	-0,389	,729**	1						
SRK	0,447	0,489	0,318	0,388	0,45	-0,101	,696**	,671*	0,038	-0,325	0,092	0,553	0,355	-0,241	,787**	,857**	1					
MKK	-0,15	0,414	-0,373	-0,038	-0,166	0,243	0,052	0,226	-0,033	-0,004	-0,026	0,051	0,515	-0,044	-0,013	0,306	0,149	1				
ŞNV	-0,464	0,134	-,630*	-0,438	-0,46	0,027	-0,075	0,292	0,168	-0,43	-0,345	-0,007	0,315	0,004	-0,013	0,058	0,117	,664*	1			
EOU	-0,11	0,169	-0,198	-0,217	-0,129	-0,198	0,32	0,543	0,139	-0,462	-0,333	0,221	0,367	-0,144	0,274	0,528	,663*	0,306	0,359	1		

VA: Vücut Ağırlığı, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, BLÇ: Bel Çevresi, KLÇ: Kalça Çevresi, BKO: Bel Kalça Oranı, AOG: Anaerobik Ortalama Güç, AMG: Anaerobik Maksimal Güç, AK: Aerobik Kapasite, SRT: Sürat, DNG: Denge, SB: Sistolik Basınç, DB: Diastolik Basınç, İKAS: İstirahat Kalp Atım Sayısı, BEPK: Baskın El Pençe Kuvveti, BCK: Bacak Kuvveti, SRK: Sırt Kuvveti, MKK: Mekik, ŞNV: Şınav, EOU: Esneklik Otur Uzun

Tablo 2.16. 15 Yaş Grubundaki Sedarter Erkek Bireylerin Ölçülen Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Birbirleri ile Olan Korelasyonu

	VA	BOY	VKİ	BLÇ	KLÇ	BKO	AOG	AMG	AK	SRT	DNG	SB	DB	İKAS	BEPK	BCK	SRK	MKK	ŞNV	EOU	
VA	1																				
BOY	,599**	1																			
VKİ	,927**	0,265	1																		
BLÇ	,824**	,451*	,781**	1																	
KLÇ	,781**	,429*	,736**	,919**	1																
BKO	,457*	0,278	,429*	,586**	0,223	1															
AOG	,808**	,657**	,678**	,494*	,528**	0,187	1														
AMG	,650**	,640**	,498*	0,324	0,392	0,046	,964**	1													
AK	-0,111	0,149	-0,192	-0,379	-0,249	-,420*	0,185	0,31	1												
SRT	0,195	-0,232	0,341	,465*	0,342	,428*	-0,181	-0,313	-,673**	1											
DNG	-0,172	-,424*	-0,031	-0,104	-0,098	-0,082	-0,3	-0,309	0,002	0,255	1										
SB	0,225	0,047	0,251	,420*	,507*	0,029	0,144	0,085	-0,233	0,27	0,049	1									
DB	0,35	0,051	0,394	,552**	,639**	0,065	0,13	0,018	-0,356	,480*	0,18	,848**	1								
İKAS	-0,176	0,05	-0,18	-0,058	-0,143	0,172	-0,162	-0,153	-0,079	0,043	-,432*	-0,185	-0,19	1							
BEPK	,438*	,563**	0,277	0,368	0,367	0,181	0,394	0,363	0,25	-0,206	-0,261	0,056	0,007	0,197	1						
BCK	,456*	,485*	0,331	0,308	0,313	0,134	,468*	,470*	,423*	-0,365	-0,266	-0,057	-0,126	-0,028	,793**	1					
SRK	0,384	,508*	0,251	0,379	0,385	0,166	0,289	0,267	0,253	-0,267	-,416*	0,09	0,044	0,255	,785**	,845**	1				
MKK	-0,273	0,027	-0,354	-0,177	-0,092	-0,238	-0,055	0,076	0,16	-0,277	-0,133	0,118	-0,164	0,075	0,121	-0,024	-0,032	1			
ŞNV	-0,339	-0,101	-0,383	-0,394	-0,253	-,451*	-0,12	-0,004	0,287	-,490*	0,159	-0,297	-,410*	-0,248	0,019	0,139	-0,147	,461*	1		
EOU	-0,05	-0,035	-0,038	-0,017	0,227	-,537**	-0,083	-0,016	0,076	-0,139	0,083	0,151	0,272	-0,103	0,217	0,256	0,321	0,114	0,258	1	

VA: Vücut Ağırlığı, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, BLÇ: Bel Çevresi, KLÇ: Kalça Çevresi, BKO: Bel Kalça Oranı, AOG: Anaerobik Ortalama Güç, AMG: Anaerobik Maksimal Güç, AK: Aerobik Kapasite, SRT: Sürat, DNG: Denge, SB: Sistolik Basınç, DB: Diastolik Basınç, İKAS: İstirahat Kalp Atım Sayısı, BEPK: Baskın El Pençe Kuvveti, BCK: Bacak Kuvveti, SRK: Sırt Kuvveti, MKK: Mekik, ŞNV: Şınav, EOU: Esneklik Otur Uzun

Tablo 2.17. 16 Yaş Grubundaki Sedarter Erkek Bireylerin Ölçülen Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Birbirleri ile Olan Korelasyonu

	VA	BOY	VKİ	BLÇ	KLÇ	BKO	AOG	AMG	AK	SRT	DNG	SB	DB	İKAS	BEPK	BCK	SRK	MKK	ŞNV	EOU	
VA	1																				
BOY	,462*	1																			
VKİ	,907**	0,058	1																		
BLÇ	,803**	0,08	,876**	1																	
KLÇ	,945**	0,366	,908**	,899**	1																
BKO	0,057	-,484*	0,282	,592**	0,183	1															
AOG	,817**	,407*	,739**	,549**	,752**	-0,136	1														
AMG	,645**	0,354	,571**	0,379	,579**	-0,193	,964**	1													
AK	-0,259	-0,168	-0,236	-0,309	-0,322	-0,075	0,007	0,123	1												
SRT	,389*	0,228	0,341	,485*	,434*	0,274	0,067	-0,098	-,441*	1											
DNG	0,055	0,192	0,003	0,131	0,121	0,072	-0,218	-0,319	-0,288	,410*	1										
SB	0,387	0,144	0,372	0,278	0,29	0,07	0,388	0,325	0,06	0,084	-0,047	1									
DB	0,388	0,104	,402*	0,259	0,334	-0,069	0,385	0,322	0,027	0,184	0,038	,823**	1								
İKAS	-0,049	-0,338	0,103	0,063	-0,091	0,28	-0,093	-0,153	-0,102	0,264	-0,084	0,139	0,096	1							
BEPK	0,23	0,203	0,202	0,179	0,281	-0,135	0,29	0,304	0,174	0,02	0,008	0,138	0,331	-0,195	1						
BCK	0,21	0,203	0,156	0,212	0,188	0,093	0,143	0,115	0,111	0,152	-0,106	0,213	0,357	-0,061	,663**	1					
SRK	0,267	0,248	0,201	0,258	0,284	0,053	0,337	0,353	0,18	-0,11	-0,161	0,115	0,157	-0,339	,665**	,779**	1				
MKK	-0,373	0,081	-,439*	-,459*	-,400*	-0,27	-0,104	0,001	0,373	-0,161	0,041	-0,072	0,003	0,195	0,257	0,103	0,079	1			
ŞNV	-0,241	-0,057	-0,243	-,394*	-0,339	-0,259	0,116	0,277	,624**	-,415*	-0,342	0,055	-0,012	-0,184	,457*	0,261	0,301	,427*	1		
EOU	0,018	0,017	-0,003	-0,186	-0,073	-0,297	0,16	0,192	0,085	-0,182	-,600**	0,03	0,065	0,038	-0,031	0,163	-0,01	0,022	0,064	1	

VA: Vücut Ağırlığı, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, BLÇ: Bel Çevresi, KLÇ: Kalça Çevresi, BKO: Bel Kalça Oranı, AOG: Anaerobik Ortalama Güç, AMG: Anaerobik Maksimal Güç, AK: Aerobik Kapasite, SRT: Sürat, DNG: Denge, SB: Sistolik Basınç, DB: Diastolik Basınç, İKAS: İstirahat Kalp Atım Sayısı, BEPK: Baskın El Pençe Kuvveti, BCK: Bacak Kuvveti, SRK: Sırt Kuvveti, MKK: Mekik, ŞNV: Şınav, EOU: Esneklik Otur Uzun

Tablo 2.18. 17 Yaş Grubundaki Sedarter Erkek Bireylerin Ölçülen Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Birbirleri ile Olan Korelasyonu

	VA	BOY	VKİ	BLÇ	KLÇ	BKO	AOG	AMG	AK	SRT	DNG	SB	DB	İKAS	BEPK	BCK	SRK	MKK	ŞNV	EOU	
VA	1																				
BOY	0,09	1																			
VKİ	,869**	-,408*	1																		
BLÇ	,849**	-0,033	,783**	1																	
KLÇ	,879**	-0,147	,866**	,839**	1																
BKO	,469*	0,104	0,377	,767**	0,301	1															
AOG	,659**	,454*	0,369	,428*	,525**	0,152	1														
AMG	,415*	,515**	0,12	0,182	0,284	0,004	,948**	1													
AK	-,478*	-0,142	-0,386	-,520**	-,422*	-,433*	-0,114	0,024	1												
SRT	0,386	0,117	0,313	,451*	0,295	,433*	-0,021	-0,147	-,780**	1											
DNG	0,318	0,138	0,201	0,401	0,288	0,379	0,338	0,22	-0,29	-0,004	1										
SB	0,286	-0,014	0,272	0,281	0,28	0,171	-0,134	-0,294	-0,281	,406*	-0,254	1									
DB	,405*	0,262	0,234	,506*	0,365	,435*	0,053	-0,138	-,412*	,436*	0,026	,434*	1								
İKAS	-0,179	-0,016	-0,15	-0,023	-0,049	0	-0,317	-0,311	-0,151	0,256	-0,13	0,015	,408*	1							
BEPK	0,271	0,093	0,191	0,136	0,227	-0,028	,575**	,611**	0,179	-0,264	-0,164	-0,295	-0,169	-0,364	1						
BCK	0,206	0,253	0,064	0,093	0,169	-0,039	0,309	0,313	-0,032	0,011	-0,355	0,024	0,211	-0,092	,761**	1					
SRK	0,217	0,17	0,104	0,189	0,271	0,011	0,36	0,351	0,064	-0,119	-0,21	-0,046	0,176	-0,133	,761**	,927**	1				
MKK	-0,402	-0,037	-0,342	-0,4	-0,381	-0,256	-0,106	0,072	,432*	-0,223	-0,383	-,434*	-0,259	0,124	0,259	0,251	0,229	1			
ŞNV	-0,08	-0,235	0,034	-0,232	-0,074	-0,305	0,279	0,345	,678**	-,620**	-0,196	-0,281	-0,373	-0,344	,589**	0,365	,424*	0,378	1		
EOU	-0,094	-0,08	-0,056	-0,157	-0,063	-0,21	0,04	0,113	0,103	0,034	-,457*	0,204	-0,271	-0,213	,517**	,522**	,438*	0,18	0,298	1	

VA: Vücut Ağırlığı, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, BLÇ: Bel Çevresi, KLÇ: Kalça Çevresi, BKO: Bel Kalça Oranı, AOG: Anaerobik Ortalama Güç, AMG: Anaerobik Maksimal Güç, AK: Aerobik Kapasite, SRT: Sürat, DNG: Denge, SB: Sistolik Basınç, DB: Diastolik Basınç, İKAS: İstirahat Kalp Atım Sayısı, BEPK: Baskın El Pençe Kuvveti, BCK: Bacak Kuvveti, SRK: Sırt Kuvveti, MKK: Mekik, ŞNV: Şınav, EOU: Esneklik Otur Uzan

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Vancampfort ve arkadaşları, 15,9 yaş ortalamasına sahip Belçikalı kontrol grubu erkek bireylerin otur uzan testi ortalamasını 27,2 cm olarak bulmuştur (Vancampfort vd., 2016). Atlı, 15,40 yaş ortalamasında bulunan sedanter erkek bireylerde otur uzan testi ortalamasını 15,65± 2,25 cm olarak kaydetmiştir (Atlı, 2009). Selçuk, 14 yaş ortalamasındaki sedanter erkek bireylerde otur uzan testi ortalamasını 25,82 cm olarak bulmuştur (Selçuk, 2014). Şirin, 14 yaş ortalamasındaki erkek sedanterlerde otur uzan testi ortalamasını 17,80 cm olarak bildirmiştir (Şirin, 2009). Vancampfort ve arkadaşları, 15,9 yaş ortalamasına sahip Belçikalı kontrol grubu erkek bireylerin flamingo denge testi ortalamasını 6,3 olarak bulmuştur (Vancampfort vd., 2016). Çelebi, spor yapmayan 12-14 yaş arası erkek çocukların flamingo denge testi sonuçlarını 10,98 ± 4,00 olarak kaydetmiştir (Çelebi, 2000). Yolcu, 15,5 yaş ortalamasına sahip sedanter erkek bireylerin flamingo denge testi ortalamasını 13,47 olarak kaydetmiştir (Yolcu, 2012). Kalkavan ve arkadaşları, yaş ortalaması 12-15 arasında olan erkek sedanter bireylerin el pençe kuvvetini 32,4 kg olarak bulmuştur (Kalkavan vd., 1996). Polat ve arkadaşları, 15 yaş çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini incelediği çalışmalarında erkek sedanterlerde pençe kuvvetini 31,06 kg olarak bulmuştur (Polat vd., 2003). Yolcu, 15,5 yaş ortalamasına sahip sedanter erkek bireylerin bacak kuvveti testi ortalamasını 73,89 kg olarak kaydetmiştir (Yolcu, 2012). Şahin, 12-14 yaş arasındaki sedanter erkek bireylerin bacak kuvveti testi ortalamasını 79,99 kg olarak kaydetmiştir (Şahin, 2007). Kalkavan ve arkadaşları, yaş ortalaması 12-15 arasında olan erkek sedanter bireylerin sırt kuvvetini 65,5 kg olarak bulmuştur (Kalkavan vd., 1996). Polat ve arkadaşları, 15 yaş çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini incelediği çalışmalarında erkek sedanterlerde sırt kuvvetini 81,06 kg olarak bulmuştur (Polat vd., 2003). Yolcu, 15,5 yaş ortalamasına sahip sedanter erkek bireylerin sırt kuvveti testi ortalamasını 83,43 kg olarak kaydetmiştir (Yolcu, 2012). Atlı, 15,40 yaş ortalamasında bulunan sedanter erkek bireylerde dinlenik kalp atım sayısını 88± 3,43 atım/dk, sistolik kan basıncını 122,50± 5,50 mmHg, diastolik kan basıncını ise 90± 7,25 mmHg olarak bulmuştur (Atlı, 2009). Christofaro ve arkadaşları, adolesan dönemdeki erkek sedanter bireylere yaptığı çalışmada 15,5 yaş ortalamasına sahip erkeklerde sistolik kan basınç ortalamasını 119,7 ± 10,7 mmHg, diastolik kan basınç ortalamasını 63,4 ± 7,5 mmHg olarak bulmuşlardır (Christofaro vd., 2016). Nascimento ve arkadaşları, Sao Paolo da yaş ortalamaları 16± 0,2 olan sedanter erkek bireyler arasında yaptığı çalışmada sistolik kan basıncını 116± 2,0 mmHg, diastolik kan basıncını ise 66± 1,0 mmHg olarak bulmuştur (Nascimento vd., 2019). Atlı, 15,40 yaş ortalamasındaki erkek sedanter bireylerin istirahat nabız ortalamasını 88 atım/dk olarak, sistolik basınç ortalamasını 122,50 mmHg, diastolik basınç ortalamasını 90 mmHg olarak bulmuştur (Atlı, 2009). Şirin, yaş ortalaması 14 olan erkek sedanterlerin dikey sıçrama ortalamasını 49,35 cm olarak bulmuştur (Şirin, 2009). Kılıçaslan, yaş ortalaması 16,91 olan sedanter erkek bireylerin dikey sıçrama ortalamasını 39,73 cm olarak kaydetmiştir (Kılıçaslan, 2015). Aydos ve Kürkçü,

13-14 yaş grubu erkek sedanterlerde dikey sıçrama ortalamasını 27,93 cm, 15-16 yaş grubu erkek sedanterlerde 31,1 cm, 17-18 yaş grubu erkek sedanterlerde 34,03 cm olarak kaydetmiştir (Aydos ve Kürkçü, 1997). Gündüz, 15-19 yaş arasındaki erkek sedanter bireylerde 30 sn mekik ortalamasını 34,98 adet olarak bulmuştur (Gündüz, 2017). Günay, yaş ortalaması 15,20 olan sedanter erkek grubun mekik testi ortalamasını 23,36 olarak bulmuştur (Günay, 2013). Kılıçaslan, 16,91 yaş ortalamasındaki erkek sedanter bireylerin 30 sn mekik ortalamasını 19,84 adet olarak kaydetmiştir (Kılıçaslan, 2015). Kürkçü ve Aydos, “13-18 yaş grubu spor yapan ve yapmayan orta öğrenim gençliğinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması” adlı çalışmada 13-14 yaş sedanter erkek 30 sn sınav ortalamasını 16.07 ± 4.29 olduğunu tespit etmiştir. 15-16 yaş sedanter erkek 30 sn sınav ortalamasını 20.70 ± 4.77 olarak bulmuştur. 17-18 yaş sedanter erkeklerin 30 sn sınav ortalamasını 19.83 ± 6.86 olarak belirlemiştir (Kürkçü ve Aydos, 1997). Atlı, 15,40 yaş ortalamasındaki erkek sedanter bireylerin 30 sn sınav ortalamasını 17,60 adet olarak bulmuştur (Atlı, 2009). Olds ve arkadaşları, dünya genelinde 37 farklı ülkede yapılan 109 testten derlediği çalışmada 14 yaş erkeklerde 20 m mekik koşusu ortalamasını 11,517 seviye, 15 yaş erkeklerde 11,812 seviye, 16 yaş erkeklerde 12,122 seviye, 17 yaş erkeklerde ortalamayı 12,192 seviye olarak kaydetmiştir (Olds vd., 2006). Özdemir, 16 yaş ortalamasına sahip erkek bireylere yaptığı çalışmada sedanter kontrol grubunun 20 m mekik koşusu testi ortalamasını 63,06 seviye ve 63,46 seviye olarak bulmuştur (Özdemir, 2014). Martinez-Gomez ve arkadaşları, 14,7 yaş ortalamasına sahip erkek bireylerde 20 m mekik koşusu testi ortalamasını 6 seviye olarak bulmuştur (Martinez-Gomez vd., 2011). Selçuk, yaptığı çalışmada 14 yaş ortalamasına sahip erkek bireylerde 30 metre sürat testi ortalamasını 4,43 sn olarak kaydetmiştir (Selçuk, 2014). Günay, yaş ortalaması 15,20 olan sedanter erkek grubun 30 metre sürat testi ortalamasını 4,96 sn olarak bulmuştur (Günay, 2013). Yolcu, 15,5 yaş ortalamasına sahip sedanter erkek bireylerin 30 metre sürat testi ortalamasını 5,21 sn olarak kaydetmiştir (Yolcu, 2012).

Sonuç olarak; sağlıklı bir gelişim döneminin takip edilmesi adına dikkate alınan bazı parametrelerin (fiziksel, fizyolojik ve motor gelişim) üst ve alt sınır değerlerinin olduğu norm değerler önem arz etmektedir. Adolesan dönemde bulunan sedanter bireylerin gelişim durumlarını birçok farklı yönden ele alan bu çalışmada katılımcı bireylerin bazı değerlerinde (sistolik basınç, diastolik basınç, esneklik) bir yıldan daha uzun bir zaman dilimi geçmesine rağmen değişiklik saptanmazken, bazı değerlerinde ise (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi, istirahat kalp atım sayısı, 30 m sürat, denge, pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti) ise bir yıllık zaman zarfı içerisinde değişiklik meydana geldiği gözlenmiştir. Sedanter bireylerde herhangi bir fiziksel aktivite yapılmadan da belli oranlarda gelişim sağlanabileceği saptanmıştır. Bu çalışmanın sedanter birey çalışmaları için literatür katkısı sağlayabileceği düşünülmektedir.

6. ÖNERİLER

- Yaş gruplarında bireylerin değişim seyrini daha iyi gözlemlemek adına bu yaş değişim dönemlerinde aynı ölçümler tekrarlanabilir (Boylamsal çalışma).
- Ölçülen parametre değerlerinin sonuçları varsa farklı test bataryaları ile karşılaştırılabilir.
- Erkek sedanter bireyler kadın sedanter bireylerle karşılaştırılabilir.

KAYNAKÇA

- Açıkada, C. ve Ergen, E. (1990). *Bilim ve Spor*. Büro Ofset Matbaacılık.
- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Tudor-Locke, C., ... & Leon, A. S. (2011). *Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values*. *Med Sci Sports Exerc*, 43(8), 1575-1581.
- Akyol, A, P. Bilgiç (vd.) (2008). *Fiziksel Aktivite Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam*. Hacettepe Üniversitesi, SBF, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
- Altun, M. (2020). *Spor Bilimlerinde İnsan Vücudu ve Çalışması Özet Kitabı*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Athı, A. (2009). *14-16 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu ve Sedanterlerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi SBE.
- Ayan, S (ed.) (2019). *Hareket Eğitimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Aydos, L. ve Kürkcü, R. (1997). “13-18 Yaş Grubu Spor Yapan Ve Yapmayan Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”. *Bed. Eğt. Spor Bil. Der.* Cilt 2 (2), 31 – 38.
- Baltacı, G. ve Düzgün, İ. (2008). *Adolesan ve egzersiz*. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
- Can, S. (2019). *Sedentary Behavior, Number of Steps and Health*. *Spor Hekimliği Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine*, 54(1): 71-82.
- Christofaro, D, Casonatto, J. (vd.) (2017). “Relationship Between Resting Heart Rate, Blood Pressure And Pulse Pressure In Adolescents”. *Arquivos brasileiros de cardiologia*, 108(5), 405-410.
- Çelebi, F. (2000). *Comparison of Postural and Biomotor Properties of 12-14 Age Group Puberte Sports and Sedentary Students*. Master Thesis, Muğla University, Social Sciences Institute.
- Demir, E (ed.)(2015). *Spor Bilimlerine Giriş*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Gibbs, B, and King, W. (2015). “Objective vs. Self-Report Sedentary Behavior In Overweight And Obese Young Adults”. *Journal of Physical Activity and Health*, 12(12), 1551-1557.
- Gümüşdağ, H. ve Yıldırım, M. (2018). *Spor Bilimlerinde Çocuklarda Motor Gelişim*. Ankara: Nobel Yayınları
- Günay, A. (2013). *14-16 Yaş Erkek Voleybolcuların Fiziksel Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi SBE.
- Günay, M. Tamer, K. (2019). *Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçüm Testleri*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Gündüz, E. (2017). *Ergenlik Döneminde Futbol Oynayan Sporcuların Sportif Performans Düzeylerinin İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi SBE.
- Hall, J. (2017). *Tıbbi Fizyoloji*. Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN (çev.). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri.
- https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1 (Erişim Tarihi: 17.04.2020)
- <https://www.topendsports.com/testing/vertical-jump-power.htm>
- Kalkavan, A. Zorba, E. (1996). “Farklı Spor Branşlarında Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması”. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 1(3), 25-35.
- Kılıçaslan, U. (2015). *Spor Lisesi ile Diğer Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması: Trabzon İli Örneği*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Martinez-Gomez, D. Ortega, F. (2011). “Adolescents: The HELENA Study Cardiorespiratory Fitness In European Excessive Sedentary Time And Low”. *Arch Dis Child* 96: 240-246.
- Millî Eğitim Bakanlığı (2013). *Fiziksel Gelişim*. Ankara: MEB.
- Nascimento, R. Viana, A. (2019). “Sedentary Lifestyle In Adolescents Is Associated With Impairment In Autonomic Cardiovascular Modulation”. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 25(3), 191-195.

- Olds, T. Tomkinson, G. (2006). "Worldwide Variation In The Performance Of Children And Adolescents: An Analysis Of 109 Studies Of The 20-M Shuttle Run Test In 37 Countries". *Journal of sports sciences*, 24(10), 1025-1038.
- Özdemir, İ. (2014). *Genç Erkek Futbolcularda Hazırlık Döneminde Yapılan Alt Ekstremitte Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Fizyolojik Motorik ve Teknik Parametrelere Etkisi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi SBE.
- Özer, D. ve Özer, K. (2004). *Çocuklarda motor gelişim*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Polat, Y. Çınar, V. (2003). "15 Yaş Çocuklarının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi". *İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 3.
- Sağlık Bakanlığı (2014). *Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi*. Ankara
- Santrock, J. (2019). *Yaşam Boyu Gelişim*. Galip Yüksel (çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Selçuk, S. (2014). *12-14 Yaş Grubu Performans Sporuna Aday Erkek Çocukların Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Belirlenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi SBE.
- Şahin, O. (2007). *Düzenli Egzersiz Eğitiminin 12-14 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi SBE.
- Şirin, E. (2009). *Spor Yapan ve Spor Yapmayan 14 Yaş Grubu Gençlerin Bazı Biyomotorik Gelişimlerinin Karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi SBE.
- Vancampfort, D. Probst, M. (2016). "Impact Of Antipsychotic Medication On Physical Activity And Physical Fitness In Adolescents: An Exploratory Study". *Psychiatry research*, 242, 192-197.
- Yavuzer, H. (2000). *Okul Çağı Çocuğu*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Yolcu, A. (2012). *14-17 Yaş Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, Güreşçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.